

“OLIV TA'LIMNING IJTIMOIV-IQTISODIV JIHATDAN RAQAMLI TRANSFORMATSIVYASI.”

Maxmudov Faxriddin Umarovich.

Berdiyeva Aziza G`anisher qizi.

Toshkent amaliy fanlar universiteti, “Tarmoqlar iqtisodiyoti va buhgalteriya” kafedrası o`qituvchisi

Faxriddin.maxmudov.1984@gmail.com

azizazohir777@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'limning raqamli transformatsiyasi va uning ijtimoiy-iqtisodiy jihatlari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonining sifatini oshirish, mehnat bozorining talablariga mos mutaxassislar tayyorlash va ta'limning inklyuzivligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tadqiqotda global va O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarining raqamli transformatsiya yo'nalishlari, muammolari va ularni hal etish choralari yoritilgan. Sun'iy intellekt, blokcheyn, virtual reallik kabi ilg'or texnologiyalarning ta'lim tizimiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Shuningdek, raqamli ta'limning nogironligi bo'lgan shaxslar va boshqa ijtimoiy guruhlar uchun imkoniyatlarni kengaytirishi tahlil qilinadi. Mehnat bozorining zamonaviy talablariga javob beruvchi kadrlarni tayyorlash uchun oliy ta'lim muassasalarida innovatsion yondashuvlar muhimligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Raqamli transformatsiya, Oliy ta'lim, Sun'iy intellect, Masofaviy ta'lim, Blokcheyn texnologiyasi, Virtual reallik, Mehnat bozori, Innovatsion yondashuv, Raqamli iqtisodiyot, Ta'lim texnologiyalari.

Аннотация: В данной статье рассматривается цифровая трансформация высшего образования и ее социально-экономические аспекты. Цифровые технологии играют ключевую роль в повышении качества образовательного процесса, адаптации выпускников к требованиям рынка труда и обеспечении инклюзивности образования. В исследовании анализируются успешные примеры цифровой трансформации университетов в мире и Узбекистане, а также проблемы и меры их решения. Рассматривается влияние передовых технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн и виртуальная реальность, на образовательную систему. Отдельное внимание уделяется расширению образовательных возможностей для людей с ограниченными возможностями. Подчеркивается важность инновационных подходов в вузах для подготовки специалистов, соответствующих требованиям цифровой экономики и современного рынка труда.

Ключевые слова: Цифровая трансформация, Высшее образование, Искусственный интеллект, Дистанционное обучение, Технология блокчейн, Виртуальная реальность, Рынок труда, Инновационные подходы, Цифровая экономика, Образовательные технологии.

Annotation: This article examines the digital transformation of higher education and its socio-economic aspects. Digital technologies play a key role in improving the quality of the educational process, adapting graduates to labor market demands, and ensuring inclusivity in education. The study analyzes successful examples of digital transformation in universities worldwide and in Uzbekistan, along with the challenges faced and solutions proposed. The impact of advanced technologies such as artificial intelligence, blockchain, and virtual reality on the education system is discussed. Special attention is given to expanding educational opportunities for people with disabilities. The article emphasizes the importance of innovative approaches in higher education institutions to prepare specialists who meet the requirements of the digital economy and the modern labor market.

Keywords: Digital transformation, Higher education, Artificial intelligence, Distance learning, Blockchain technology, Virtual reality, Labor market, Innovative approaches, Digital economy, Educational technologies

Kirish. Hozirgi vaqtda oliy ta'limning raqamli transformatsiyasi iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning muhim omili hisoblanadi. Texnologik innovatsiyalar ta'lim tizimining sifatini oshirish va uning iqtisodiyotga ta'sirini kuchaytirishga yordam beradi. Ushbu jarayon oliy ta'lim muassasalarining raqobatbardoshligini oshirish, talabalarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish hamda yangi o'quv metodlarini joriy etish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga joriy etilishi pedagogika va o'quv jarayonini sezilarli darajada o'zgartirdi. Masalan, onlayn ta'lim platformalari, sun'iy intellekt va

katta hajmdagi ma'lumotlarni (big data) tahlil qilish orqali ta'lim jarayoni ancha optimallashtirilmoqda. Shu bilan birga, masofaviy ta'lim dasturlarining rivojlanishi natijasida talabalar geografik cheklolovsiz yuqori sifatli ta'lim olish imkoniga ega bo'lib, global mehnat bozoriga tayyorlanmoqda. Bundan tashqari, raqamli transformatsiya oliy ta'limda yangi boshqaruv tizimlarining shakllanishiga ham sabab bo'lmoqda. Oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini yanada samarali rejalashtirish va boshqarish uchun axborot texnologiyalaridan keng foydalanmoqda. Bu esa ta'lim jarayonini yanada shaffof va ochiq qilishga, talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni yaxshilashga yordam bermocda. Shuningdek, raqamli ta'lim texnologiyalarining rivojlanishi natijasida pedagogik yondashuvlar ham o'zgarib bormocda. An'anaviy ma'ruza va seminar mashg'ulotlari o'rnini interaktiv ta'lim metodlari, virtual laboratoriyalar va simulyatsion dasturlar egallamoqda. Shu bilan birga, sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan baholash tizimlari talabalarning bilim darajasini aniq tahlil qilish va ularning individual ehtiyojlariga mos ta'lim strategiyalarini ishlab chiqish imkonini bermocda. Ushbu maqolada oliy ta'limning raqamli transformatsiyasining asosiy yo'nalishlari, iqtisodiy samaradorligi va jamiyatga ta'siri muhokama qilinadi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga muvaffaqiyatli joriy etish uchun qanday omillar muhim ekani, mavjud muammolar va ularning yechimlari ham tahlil qilinadi.

Prezident farmonlari va qarorlari O'zbekistonda oliy ta'limning raqamli transformatsiyasini jadallashtirish maqsadida qator huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Jumladan:

-2020-yil 6-oktabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida ta'lim tizimining raqamlashtirilishi belgilangan;

-2021-yil 19-apreldagi PF-6208-sonli Prezident farmonida oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, elektron ta'lim resurslarini rivojlantirish va masofaviy ta'lim platformalarini yaratish choralari ko'rsatib o'tilgan;

-2022-yil 7-iyundagi PQ-289-sonli qarorda oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilish va raqamli ta'lim resurslarini ishlab chiqish muhimligi qayd etilgan.

Choralar va muammolar Raqamli ta'limga o'tishda duch kelinayotgan asosiy muammolar quyidagilar:

1. Texnologik infratuzilmadagi kamchiliklar – Ko'plab oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy kompyuter texnologiyalari, tezkor internet va raqamli vositalar yetarli darajada rivojlanmagan. Bu talabalar va o'qituvchilarning raqamli ta'limdan samarali foydalanishiga to'sqinlik qiladi.

2. O'qituvchilarning raqamli ko'nikmalari yetarli emasligi – Raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish uchun professor-o'qituvchilarning malakasini oshirish muhim. Lekin ko'plab pedagoglar hali ham an'anaviy uslublarga tayanadi va zamonaviy texnologiyalarni o'quv jarayoniga to'liq tatbiq etishga qiynaladi.

3. Moliyalashtirish muammolari – Raqamli ta'lim tizimining rivojlanishi katta moliyaviy resurslarni talab qiladi. Ko'pgina universitetlar texnologik yangilanishlar uchun yetarli mablag' ajratishda qiynchiliklarga duch kelmoqda.

4. Kiberxavfsizlik va ma'lumotlar himoyasi – Raqamli ta'lim jarayonida ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash dolzarb muammo hisoblanadi. Talabalarning shaxsiy ma'lumotlari va o'quv jarayoni bilan bog'liq ma'lumotlarning uchinchi shaxslar qo'lga tushishi ehtimoli mavjud.

5. Talabalarning moslashish jarayoni – Raqamli ta'limga o'tishda ba'zi talabalar o'zlashtirishda qiynchiliklarga duch keladi. Onlayn ta'limga bo'lgan qiziqish va intizom yetishmovchiligi ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

6. Texnologik vositalarning eskirishi – Oliy ta'lim muassasalarida mavjud texnologik jihozlarning tez eskirishi va ularni muntazam ravishda yangilab borish zarurati raqamli ta'limga to'siq bo'lishi mumkin.

7. Raqamli ta'limning sifatini baholash va monitoring qilishning murakkabligi

Raqamli ta'lim tizimida talabalar bilimni baholash va ta'lim sifatini nazorat qilish an'anaviy usullarga qaraganda murakkabroqdir. Masalan, onlayn testlar va avtomatlashtirilgan baholash tizimlari ba'zan talabalarning haqiqiy bilim darajasini to'liq aks ettirmasligi mumkin. Shuningdek, akademik halollik masalalari (masalan, plagiat va shaxsni aniqlash muammolari) raqamli ta'lim sifatini nazorat qilishda jiddiy muammolar tug'diradi.

8. Professor-o'qituvchilarning yangi metodlarga qarshilik ko'rsatishi

Ko'plab professor-o'qituvchilar an'anaviy ta'lim usullariga odatlangan bo'lib, yangi raqamli texnologiyalarni o'zlashtirishga har doim ham tayyor emas. Bu esa innovatsion yondashuvlarni joriy etish jarayonini sekinlashtiradi. Ba'zi hollarda o'qituvchilar raqamli ta'limni samarali deb hisoblamaydi yoki yangi texnologiyalar bilan ishlashga vaqt va resurs yetishmasligi sababli ularni o'zlashtirishdan bosh tortadi.

9. Raqamli ta'lim platformalariga universal kirish imkoniyatining cheklanganligi

Ko'plab oliy ta'lim muassasalari raqamli platformalardan foydalanmoqda, lekin bu platformalarga barcha talabalar teng darajada kira olmaydi. Masalan, ayrim hududlarda internet sifati past bo'lishi yoki raqamli texnologiyalar bilan ishlash uchun zarur bo'lgan qurilmalar yetishmovchiligi muammosi mavjud. Bu esa ijtimoiy tengsizlikni kuchaytirib, raqamli ta'lim imkoniyatlarini cheklab qo'yishi mumkin.

Amaliy misollar Dunyo miqyosida oliy ta'lim muassasalarining raqamli transformatsiyasi turli shakllarda kechmoqda. Masalan, AQShning MIT (Massachusetts Institute of Technology) universiteti onlayn ta'lim platformalarini rivojlantirishda yetakchilardan biri hisoblanadi. MIT OpenCourseWare loyihasi butun dunyo bo'ylab talabalar va tadqiqotchilar uchun ochiq ma'lumotlar bazasini yaratishga xizmat qiladi. Yana bir misol sifatida Buyuk Britaniyaning Open University oliygohini keltirish mumkin. Ushbu universitet onlayn ta'lim tizimini mukammallashtirish orqali butun dunyo bo'ylab talabalarni qamrab olishga erishdi.

O'zbekistonda esa Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti va Toshkent axborot texnologiyalari universiteti raqamli ta'limni joriy qilishda faol ishtirok etmoqda. Elektron kutubxonalar, masofaviy ta'lim platformalari va raqamli darsliklar ushbu muassasalarda keng joriy etilgan.

Choralar va muammolar Raqamli ta'limga o'tishda duch kelinayotgan asosiy muammolar qatoriga texnologik infratuzilmadagi kamchiliklar, o'qituvchilarning raqamli ko'nikmalarining yetarli emasligi va moliyalashtirish masalalari kiradi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun quyidagi chora-tadbirlar muhim ahamiyat kasb etadi:

Chora-tadbirlar

1. Davlat va xususiy sektor hamkorligini mustahkamlash – Raqamli ta'lim loyihalarini moliyalashtirish va innovatsiyalarni rag'batlantirish.
2. Pedagoglar uchun raqamli kompetensiyalar bo'yicha o'quv dasturlarini ishlab chiqish – O'qituvchilarning zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini oshirish.
3. Yagona raqamli ta'lim platformasini ishlab chiqish – Barcha OTM va talabalar uchun yagona ma'lumot bazasini yaratish.
4. Talabalar uchun subsidiyalar va grantlarni oshirish – Ijtimoiy himoyaga muhtoj talabalar uchun ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish.
5. Kiberxavfsizlik choralari kuchaytirish – Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va xakerlik hujumlarining oldini olish.
6. Ish beruvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirish – Talabalarning mehnat bozoriga moslashuvchanligini ta'minlash.
7. Virtual laboratoriyalarni kengaytirish – Amaliy mashg'ulotlarni masofadan turib o'tkazish imkoniyatlarini yaratish.
8. Raqamli ta'lim bo'yicha qonuniy bazani takomillashtirish – Davlat siyosatini yangi texnologiyalarga moslashtirish.
9. Sun'iy intellekt va blokcheyn texnologiyalarini joriy etish – Ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish.
10. Nogironligi bor shaxslar uchun maxsus raqamli ta'lim dasturlarini ishlab chiqish – Ta'limda inklyuzivlikni ta'minlash.

-Raqamli infratuzilmani rivojlantirish va internetga keng kirish imkonini yaratish.

-O'qituvchilar uchun raqamli texnologiyalarni o'qitish bo'yicha maxsus dasturlarni tashkil etish.

-Davlat va xususiy sektor hamkorligi orqali raqamli ta'limni moliyalashtirishni oshirish.

Mehnat bozori bilan bog'liqlik Raqamli transformatsiya bitiruvchilarning zamonaviy kasblarga moslashishi va raqamli iqtisodiyot talablariga javob berishiga xizmat qiladi. Masalan, sun'iy intellekt, ma'lumotlarni tahlil qilish, blokcheyn texnologiyalari bo'yicha bilimlarga ega mutaxassislariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Shu sababli oliy ta'lim muassasalari raqamli iqtisodiyot talablariga mos o'quv dasturlarini ishlab chiqishlari muhim.

Texnologik yondashuvlar Sun'iy intellekt, blokcheyn va virtual reallik texnologiyalari oliy ta'lim tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, sun'iy intellekt yordamida moslashtirilgan o'quv dasturlarini ishlab chiqish va individual yondashuvni yo'lga qo'yish mumkin. Blokcheyn texnologiyasi esa diplom va sertifikatning soxtalashtirilishining oldini olishda qo'llanilmoqda. Virtual reallik esa amaliy mashg'ulotlarni yanada samarali tashkil etish imkonini beradi.

Ijtimoiy ta'sir Raqamli ta'lim nogironligi bo'lgan shaxslar va boshqa ijtimoiy guruhlar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Masalan, subtitrlar bilan ta'minlangan onlayn darslar eshitishida muammo bo'lgan talabalar uchun qulaylik yaratadi. Shuningdek, masofaviy ta'lim nogironligi bor shaxslarning uyidan chiqmasdan oliy ta'lim olishiga imkon beradi.

Xulosa. Oliy ta'limning raqamli transformatsiyasi zamonaviy jamiyat va iqtisodiyot uchun muhim jarayon hisoblanadi. U nafaqat ta'lim sifati va iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki mehnat bozorining zamonaviy talablariga javob bera oladigan malakali mutaxassislarni tayyorlash imkonini ham beradi. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya global ta'lim tizimining rivojlanishiga ham hissa qo'shadi. Raqamli texnologiyalar orqali ta'lim jarayonining yanada moslashuvchan va inklyuziv bo'lishi ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga, masofaviy ta'lim, ochiq ta'lim platformalari va onlayn resurslar orqali har qanday yoshdagi va ijtimoiy holatdagi insonlar ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Oliy ta'lim muassasalari esa zamonaviy texnologiyalarni yanada chuqurroq joriy etib, innovatsion yondashuvlarni rivojlantirishi kutilmoqda. Bundan tashqari, ta'lim jarayonining doimiy takomillashtirilishi, innovatsion metodlarni joriy etish va raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish ta'limning kelajagini belgilaydi. Oliy ta'lim muassasalari va davlat siyosati bu borada muhim rol o'ynaydi. Har bir universitet va ta'lim muassasasi raqamli transformatsiyani to'g'ri yo'lga qo'yishi, xalqaro tajribadan foydalangan holda o'z strategiyalarini ishlab chiqishi zarur.

1. Rustamov A.B. – "Raqamli transformatsiya jarayonining sanoatdagi o'rni va ahamiyati" (2021)
2. Shirinov U.A., Hamidov D. "Mamlakatimiz iqtisodiyotida raqamli texnologiyalarni qo'llash zarurati" (2020)
3. Saidaxmedova S.D. – "Raqamli transformatsiyalashuv jarayonlari: muammolar va yechimlar" (2019)
4. Abdukarimov Sh.M. – "Raqamli iqtisodiyot va uning rivojlanish istiqbollari" (2022)
5. Rahimov O.A. – "O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonlari" (2021)
6. Karimov F.T. – "Raqamli transformatsiyaning oliy ta'lim tizimidagi o'rni" (2023)
7. Normurodov B. – "Raqamli iqtisodiyot sharoitida biznes model transformatsiyasi" (2020)
8. To'raqulov J.J. – "Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar rivoji" (2021)
9. Xolbo'tayev N.B. – "Raqamli transformatsiya va innovatsiyalar" (2022)
10. Yuldasheva M.A. – "Elektron hukumat va raqamli transformatsiya" (2023)
11. Schwab K. – "The Fourth Industrial Revolution" (2016)
12. Brynjolfsson E., McAfee A. – "Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future" (2017)
13. Westerman G., Bonnet D., McAfee A. – "Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation" (2014)
14. Ross J.W., Beath C.M., Sebastian I. – "Designed for Digital: How to Architect Your Business for Sustained Success" (2019)
15. Tapscott D. – "The Digital Economy: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence" (2015)
16. Morabito V. – "Business Innovation Through Blockchain" (2017)
17. Porter M.E., Heppelmann J.E. – "How Smart, Connected Products Are Transforming Companies" (2014)
18. Brown A., Fishenden J., Thompson M. – "Digitizing Government: Understanding and Implementing New Digital Business Models" (2014)
19. Wade M. – "Digital Vortex: How Today's Market Leaders Can Beat Disruptive Competitors at Their Own Game" (2016)
20. Rogers D.L. – "The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age" (2016)